

Препринт <https://doi.org/10.5281/zenodo.17620204>
УДК 929АКИМОВ:595.7:012(477)"1937/2021"

Л. О. Колодочка

Інститут зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України,
вул. Богдана Хмельницького, 15, Київ, 01054, Україна
E-mail: leonsponsor@gmail.com
<http://orcid.org/0000-0002-2626-0463>

ПАМ'ЯТІ ІГОРЯ АНДРІЙОВИЧА АКИМОВА **(19.07.1937 — 7.04.2021)**

У статті подано біографічний нарис та повний список публікацій Ігоря Андрійовича Акімова (1937–2021), видатного вченого, доктора біологічних наук, професора, члена-кореспондента Національної академії наук України, засновника відділу акарології та багаторічного директора Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України. Бібліографія включає в себе 281 наукову працю І.А. Акімова, які вийшли з 1959 по 2020 рр. Більшість наукових робіт присвячено функціональній та еволюційній морфології, екології кліщів, зоопаразитології, морфології та еволюції безхребетних тварин та охороні природи, біорізноманіття і заповідній справі. Стаття проілюстрована фотографіями з архівів колег та родини.

Ключові слова: Ігор Акімов, біографія, Acari, кліщі, бібліографія.

Видатний вітчизняний зоолог, член-кореспондент НАН України, доктор біологічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Ігор Андрійович Акімов народився 19 липня 1937 р. у Києві в родині вчителів.

Його батьки, Андрій Кузьмич і Людмила Йосипівна, з розумінням і повагою ставилися до зацікавленості сина живою природою. Ігор з дитинства зачарувався в неї і зберіг це відчуття до кінця життя. Він віддавав левову частку свого вільного часу заняттям у зоологічному гуртку Станції юних натуралістів, а далі — в гуртку

Цитування: Колодочка Л.О. Пам'яті Ігоря Андрійовича Акімова (19.07.1937 — 7.04.2021). *Український ентомологічний журнал*. 2024. Вип. 22. С. 5—28. (Preprint <https://doi.org/10.5281/zenodo.17620204>)

На екскурсії у Пущі-Водиці, 1953 р.

Палацу піонерів. Отримавши шкільний атестат, Ігор не вагався з вибором напрямку подальшої освіти: давно було вирішено вивчати науку про життя — біологію. Це відчуття вірного вибору визрівало і надалі міцнішало під час захопливих екскурсій мальовничими зеленими околицями Києва і дніпровій заплави.

1955 року Ігор Акімов вступає до Київського державного університету, проходячи спеціалізацію на кафедрі зоології безхребетних, на якій в той час викладали Олександр Маркевич, Віра Коваль, Борис Мазурмович та Олександр Кришталь. Успіхи обдарованого юнака помітили, і 1960 р., одразу після закінчення університету, Ігоря Акімова залишають в аспірантурі при рідній кафедрі.

Аспірантура проходила на кафедрі та в проблемній науковій лабораторії арахноентомології на базі Канівського учбового лісового господарства, де у колишній садибі академіка Миколи Федотовича Біляшівського був розташований окреміш лабораторний корпус з обладнанням, яке давало можливість проводити екологічні експерименти. Ці роки життя Ігоря Андрійовича пройшли серед прибережних пейзажів ще незарегульованого Дніпра, заповідних лісів Канівщини і Тарасової гори, у ті часи майже не вкритою деревами.

Саме тут були зроблені перші кроки в науці і трудовому житті. На канівській базі і в експедиціях поступово накопичувався досвід науковця і керівника, який став у нагоді, коли в 1963–1966 рр. Ігор Акімов став старшим науковим співробітником і завідувачем лабораторії арахноентомології кафедри зоології безхребетних Київського університету.

Незабаром, 1965 р., І. А. Акімов захистив кандидатську дисертацію під керівництвом Олександра Пилиповича Кришталя, і 1966 р. перейшов до Інституту зоології АН УРСР, з яким його науковий і науково-організаційний шлях від цього часу назавжди міцно пов'язані. З 1967 р. він працює вченим секретарем Інституту, а 1971 р. здобуває наукове звання старшого наукового співробітника.

За ініціативою Ігоря Андрійовича і як результат його організаційної наполегливості, 1968 р. в Інституті було створено першу в Україні лабораторію акарології, яку він очолив. Це додало йому нових можливостей і відкрило широкі перспективи для втілення планів з вивчення тваринного світу. У житті допитливого вченого розпочався новий етап.

Новостворена лабораторія стала головним осередком акарологічних досліджень в Україні. Тут було сконцентровано творчі зусилля фахівців

В лабораторії акарології Інституту зоології, 1967 р.

на виконанні спільної тематики в рамках одного підрозділу, що підвищило наукову віддачу колективу. В Україні був сформований перший структурний підрозділ, де було консолідовано та спрямовано зусилля фахівців з дослідження фауни, екології, морфології та фізіології практично важливих груп кліщів України, а також прилеглих (Молдова) і віддалених територій (Киргизстан, Туркменистан, Далекий Схід: Приморський край, о. Сахалін, Курильські о-ви тощо).

Лабораторія стала одним із загальноновизнаних центрів акарологічних досліджень у Європі. В 1970 р. в Києві на базі Інституту зоології АН УРСР, як найбільшого на той час центру акарологічних досліджень, було скликано II акарологічну нараду, у проведенні якої брали участь фахівці з різних груп та напрямків досліджень кліщів.

Глибоке і ретельне дослідження морфофізіологічних особливостей кліщів було підсумовано у дисертації на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук «Морфологічні та функціональні основи адаптації та особливості еволюції травної системи акароїдних кліщів (Acarioidea)», яку Ігор Андрійович Акімов успішно захистив 1977 р.

У 1978 р. лабораторію акарології було реорганізовано в самостійний відділ. Це розширило можливості і поглибило наукові дослідження різноманітних груп кліщів у фундаментальних та прикладних напрямках. Наочно виявився талант Ігоря Андрійовича як організатора. Його вміння ставити цілі, чітко розподіляти завдання поміж співробітниками і об'єднувати їхні зусилля навколо комплексних тем принесло успіх відділу у виконанні робіт як у лабораторії, так і в експедиціях. У відділі розроблялися теми, спрямовані на вивчення павутинних кліщів та їхніх хижаків (біологічний метод боротьби з шкідниками), кліщів — комірних шкідників, хижих і паразитичних кліщів-хейлетидів, кліщів-орібатидів, вільноживучих і паразитичних гамазових і іксодових кліщів, небезпечного шкідника бджільництва — кліща варроа, в останні роки — кліщів-переносників у взаємодії з патогенами, які викликають тяжкі захворювання людини й тварин — трихінельоз, сальмонельоз, анаплазмоз, ба-

безіоз та ін.). Консолідація зусиль колективу з досвідчених вчених і молодих спеціалістів виявилася вдалим поєднанням енергійності одних і досвідченості інших, проявом умілого керування науковим колективом.

У червні–листопаді 1981 р. Академією наук було проведено 24-й рейс науково-дослідного судна «Академік Вернадський» в Індійський океан. Учасником цього масштабного рейсу тривалістю пів року була група зоологів — співробітників Інституту зоології — І. А. Акімова, Л. І. Боднарчука і Ю. В. Мовчана, яка збрала та зафіксувала значну кількість тропічних і субтропічних тварин, що суттєво поповнило колекцію Інституту важкодоступними екзотичними видами для подальшого вивчення. В свою чергу, учасники рейсу збагатилися незабутніми враженнями, які Ігор Андрійович ще довго згадував у бесідах.

І. А. Акімов із своїми учнями плідно працював над теоретичними і прикладними проблемами загальної зоології й акарології. Результати цих напрямів досліджень було висвітлено у численних статтях і декількох монографіях, опублікованих у 1985–2016 рр.

Професор І. А. Акімов охоче передавав свій багатий науковий і методологічний досвід, накопичений за багато років плідної творчої праці, молодим фахівцям — аспірантам і пошукувачам. Під його керівництвом підготовлено й успішно захищено 26 дисертацій, з яких дві докторські, завдяки чому значною мірою сформувалася сучасна школа українських акарологів.

Ігор Андрійович Акімов був членом оргкомітетів численних наукових заходів — з'їздів, конференцій, симпозіумів тощо з акарології, ентомології, паразитології, як вітчизняних, так і закордонних. У період організаційного становлення лабораторії, а згодом і відділу, завдяки його зусиллям наукове надбання українських акарологів ставало широко відомим у наукових колах. У відділі проходили стажування закордонні колеги з Польщі, Словаччини, Франції, Іспанії, Казахстану та ін. Співробітники відділу, особливо молодь, у свою чергу, стажувалися в закордонних наукових центрах. Це створювало умови для проведення спільних розробок і публікацій. Пряма заслуга у організації цього процесу незмінного керівника відділу акарології була безперечною.

У вирі щоденних організаційних справ керівника Ігор Андрійович неодмінно знаходив час для наукової роботи над проблемами й питаннями акарології, які його жваво цікавили. Бібліографія його публікацій, персональних і з співавторами, загалом складає понад 280 праць, серед яких 5 монографій. Вони містять результати наукових розробок І. А. Акімова, об'єднаних у циклі «Біологічні особливості практично важливих груп кліщів». Ним уперше було виконано поглиблене обґрунтування еколого-фізіологічного напрямку в еволюції систем органів акароїдних кліщів і на цій основі сформульовано еколого-фізіологічні основи їхньої шкодочинності.

Ігор Андрійович охоче співпрацював з вузами як викладач, науковий керівник і куратор науково-навчальної лабораторії екології. Він мав змогу безпосередньо впливати на якість підготовки молодих фахівців, спрямовувати їхній інтерес на вивчення актуальних питань сучасного стану довкілля, відбирати найбільш перспективних з них для наукової роботи.

Ігор Акімов на засіданні вченої ради Інституту зоології НАН України, 2017 р.

З 1987 р. І. А. Акімов узяв на себе тягар директора і наукового керівника Інституту зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України. На цій відповідальній і складній посаді, Ігор Андрійович приділяв багато уваги розвитку як традиційних, так і новітніх напрямів в зоології, зоологічних та природоохоронних проблем, що потребували нагального вирішення. Одним з головних завдань директора він вважав всебічне спрямування зусиль на підтримку високого рівня фундаментальних досліджень в Інституті. Очолюючи загальноінститутські проекти з проблем моніторингу та раціонального використання ресурсів тваринного світу в умовах інтенсивного природокористування, Червоної книги України, збереження біорізноманіття та заповідної справи, І. А. Акімов висунув низку важливих ідей щодо включення режимних територій до мережі заповідних земель, природоохоронної конверсії військових полігонів. Як фахівець і експерт вищого ґатунку він брав участь у створенні відповідних проектів законів України.

Ігор Андрійович очолював дві наукові ради, Українське товариство паразитологів, багато років був головою Київського товариства охорони природи, був віцепрезидентом Українського ентомологічного товариства.

Як головний редактор журналу «Вестник зоологии» (з 2019 р. перейменованого за його пропозицією на «Zoodiversity»), І. А. Акімов доклав чималих зусиль для створення високоякісного журналу, його змістовного наповнення, модернізації концепції і дизайну, що зробило його популярним не тільки серед вітчизняних зоологів, але й за кордоном, зробивши його одним з найкращих наукових журналів Національної академії та України в цілому. В організації сталої життєдіяльності часопису і підтримці її на сучасному рівні була присутня велика, а мабуть й вирішальна, складова частка праці головного редактора.

І. А. Акімов 43 роки завідував відділом акарології і 34 роки очолював Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України. Він був бага-

Ігор Акімов в актовій залі Інституту зоології, 2005 р.

тогранною людиною, у поле уваги якої в різні періоди життя потрапляли, окрім акарології, нагальні питання суміжних наук: еволюційної і функціональної морфології, екології та еволюції тварин, зоопаразитології, морфології та еволюції безхребетних тварин, екології та охорони природи, біорізноманіття і заповідної справи. У кожній з них, в опублікованих ним працях залишились його думки, пропозиції та висновки.

На його директорську долю випали непрості часи суспільної турбулентності і фінансової рецесії науки в цілому. І в тому, що Інститут за нелегких умов і всупереч усьому встояв і вижив, не розгубивши наукового потенціалу, велика заслуга Ігоря Андрійовича Акімова.

У спілкуванні його виділяла непарадна інтелігентність, ввічливість, доброзичливість і повага до співрозмовника, до його думки.

Він багато працював и багато зробив, віддавши велику частину душі і серця акарології, — науці, яку обрав — одну на все життя.

Список наукових публікацій І. А. Акімова¹

1959

Францевич, Л. И., Кордюм, В. А., Акимов, И. А. 1959. Простое приспособление для поляризационной микроскопии при помощи обыкновенного микроскопа. *Лабораторное дело*, Медгиз, Москва, (3): 407.

1960

Акімов, І. А. 1960. Матеріали до пізнання паразитичних членистоногих птахів та їх гнізд в лісостепу України. *Проблеми паразитології. Праці III наукової конференції паразитології*, АН УРСР, Київ: 280–282.

1962

Акімов, І. А., Кубайчук, В. П. 1962. Новий для фауни України вид гамазового кліща *Hirstionyssus pauli* Willman, 1952. *Вісник КДУ, серія біологічна*, 2(5): 143–144.

Акимов, И. А. 1962. Массовое размножение обыкновенного паутиного клеща на Украине. *Вопросы экологии*, КГУ, Киев, 7: 3–4.

1963

Акімов, І. А. 1963. Тетраніхові кліщі (Tetranychidae) — шкідники сільськогосподарських рослин степової зони України. *Збірник наукових праць аспірантів КДУ, Природничі науки*, КДУ, Київ: 51–54.

Пирыник, Г. И., Акимов, И. А. 1963. Гамазовые клещи птиц и их гнезд в условиях Украинской ССР. *Проблемы паразитологии. Труды III научной конференции паразитологов УССР*, АН УССР, Киев: 385–387.

¹ Бібліографію підготовлено за участі В. О. Константинової, Л. М. Ластикової та В.О. Корнеєва.

1964

- Акімов, І. А. 1964. Аналіз фауни шкідливих тетраніхід (Acariformes, Tetranychoida) степової зони України. *Доповіді Академії наук УРСР*, (2): 271–274.
- Пиряник, Г. И., Акімов, И. А. 1964. Гамазовые клещи птиц и их гнезд в Украинской ССР. *Зоологический журнал*, **43** (5): 671–679.

1965

- Акімов, И. А. 1965. *Тетраниховые клещи степной зоны Украины*. Автореферат диссертации кандидата биологических наук, Киев: 1–18.

1966

- Акімов, І. А. 1966. Чутливість тетраніхових кліщів *Tetranychus atlanticus*, *T. similis*, *T. cinnabarinus* до деяких акарицидів. *Збірник матеріалів конференції молодих вчених біологічного факультету*, КДУ, Київ: 6–7.
- Акімов, И. А. 1966. Влияние температурных условий на развитие тетраниховых клещей *Tetranychus atlanticus*, *T. similis*, *T. cinnabarinus*. *Краевая паразитология и природная очаговость трансмиссивных заболеваний. (Проблемы паразитологии. Труды Украинского Республиканского научного общества паразитологов, № 5)*, АН УССР, Киев: 3–7.
- Акімов, И. А. 1966. Трофические связи тетраниховых клещей в условиях степной зоны Украины. *І Акарологическое совещание*, Наука, Москва — Ленинград: 11–12.
- Акімов, И. А. 1966. Экологические особенности тетраниховых клещей степной зоны Украины. *Труды XIII Международного энтомологического конгресса*, 1, Тезисы докладов, Наука, Ленинград: 5.

1967

- Акімов, І. А. 1967. Вплив вологості повітря на тетраніхових кліщів *Tetranychus atlanticus*, *T. similis*, *T. cinnabarinus*. *Біологія корисних і шкідливих тварин України. Матеріали III конференції молодих вчених-зоологів*, (1966), Київ: 46–52.

1968

- Акімов, И. А. 1968. Пищевая специализация тетраниховых клещей (Tetranychoidae) заповедника «Стрелецкая степь» Луганской области УССР. *Третья зоологическая конференция посвященная 50-летию образования БССР, часть III Энтомология*, АН БССР, Минск: 154–156.
- Акімов, И. А. 1968. Влияние температурных условий на плодовитость некоторых клещей *Tetranychus* (Acarina, Tetranychidae). *Биологическая наука в университетах и педагогических институтах Украины за 50 лет. Материалы Межвузовской республиканской конференции*. Харьков: Харьковский государственный университет: 244–245.

1970

- Акімов, И. А., Колодочка, Л. А. 1970. Клещи-фитосейды (Phytoseiidae) Центральной Лесостепи УССР, обитающие в колониях паутиных клещей. *Второе акарологическое совещание*, 1. Наукова думка, Киев: 15–16.
- Акімов, И. А., Старовир, И. С. 1970. Сравнительное изучение паутиных клещей *Tetranychus przhhevskii* Reck., 1956 и *T. telarius* 1758 (Tetranychoidae). *Второе акарологическое совещание*, 1, Наукова думка, Киев: 16–18.

1971

- Акімов, И. А., Щербак, Г. И. 1971. II всесоюзное совещание по теоретической и прикладной акарологии. *Вестник зоологии*, (4): 91–92.
- Акімов, И. А. 1971. On the morphological characteristics of the “alimentary canal” of the bulb mite *Rhizoglyphus echinopus* (Fumouse et Robin). *Proceedings of the 3rd International congress of Acarology. Prague*: 703–706.

1972

- Акимов, И. А., Щербак, Г. И. 1972. III Международный конгресс акарологов. *Вестник зоологии*, (1): 92–93.
- Акимов, И. А., Щур, Л. Е. 1972. Особенности питания амбарных *Glycyphagus domesticus* (Deg.), *Tyrophagus putrescentiae* и корневого *Rhizoglyphus echinopus* клещей некоторыми протеиноидами. *Вестник зоологии*, (6): 45–48. <http://mail.izan.kiev.ua/vz-pdf/1972/6/VZ%201972-6-07-Akimov.pdf>
- Акимов, И. А., Щур, Л. Е., Барабанова, В. В. 1972. Питание корневого клеща *Rhizoglyphus echinopus* целлюлозой. *Проблемы почвенной зоологии. Материалы IV Всесоюзного совещания, Баку, 1972*. Наука, Москва: 8.
- Акимов, И. А. 1972. Адаптация пищеварительной системы лукового клеща к пищевым субстратам. Морфо-физиологические и биохимические механизмы адаптации животных к факторам среды, *Материалы IV Всесоюзной конференции по экологической физиологии*. Кубанский сельскохозяйственный институт, Краснодар: 12–13.

1973

- Акимов, И. А. 1973. Морфо-функціональні особливості ротового апарата корневого кліща *Rhizoglyphus echinopus* Fum. et Rob. (Acariformes, Acaroidea). *Доповіді Академії наук УРСР, Серія Б: Геологічні, хімічні та біологічні науки*, (6): 1041–1044.
- Акимов, И. А., Дей, Е. А. 1973. О появлении дегенерировавших пищеварительных клеток с непереваженными остатками пищи в полости тела паутиных клещей *Tetranychus cinnabarinus* Boisduval (1887). *Вестник зоологии*, (3): 78. <http://mail.izan.kiev.ua/vz-pdf/1973/3/VZ%201973-3-15-Akimov.pdf>
- Akimov, I. A. 1973. On the morphological characteristics of the alimentary canal of the bulb mite *Rhizoglyphus echinopus* (Fumouse et Rabin). *Proceedings of the 3rd International Congress of Acarology held in Prague, (Czechoslovakia), August 31–September 6, 1971*. Academia, Prague: 703–706.

1974

- Акимов, И. А. Старовир, И. С. 1974. Морфо-функциональные особенности пищеварительной системы клеща *Phytoseiulus persimilis* Athias-Henriot (Gamasoidea, Phytoseiidae). *Вестник зоологии*, (4): 60–64. <http://mail.izan.kiev.ua/vz-pdf/1974/4/VZ%201974-4-10-Akimov.pdf>

1975

- Акимов, И. А. 1975. Строение пищеварительной системы корневого клеща *Rhizoglyphus echinopus* (Fum. et Rob.) (Acariformes, Acaroidea). *Вестник зоологии*, (3): 66–72. <http://mail.izan.kiev.ua/vz-pdf/1975/3/VZ%201975-3-16-Akimov.pdf>
- Акимов, И. А., Барабанова, В. В. Горголь, В. Т. 1975. Пищеварительные ферменты клещей *Caloglyphus berlesei* (Mich.), *Aleuroglyphus ovatus* (Троп.) и возможность участия этих видов в почвообразовании. *Проблемы почвенной зоологии, материалы V Всесоюзного совещания, Вильнюс*: 47–48.
- Акимов, И. А., Колодочка, Л. А., Старовир, И. С., Барабанова, В. В. 1975. Комплексное изучение клещей-фитосейд как основа выявления перспективных акарифагов. *VIII Международный конгресс по защите растений, тезисы докладов*, Наука, Москва: 144–145.
- Щербак, Г. И., Акимов, И. А. 1975. I симпозиум «Система и филогения клещей». *Энтомологическое обозрение*, **54** (2): 474–475.
- Акимов, И. А. 1975. Определитель обитающих в почве клещей. *Вестник зоологии*, (6): 72. <http://mail.izan.kiev.ua/vz-pdf/1975/6/VZ%201975-6-14-Akimov.pdf>
- Волгин, В. И., Акимов, И. А. 1975. Новый род и вид клещей сем. Glycyphagidae (Acariformes, Acaroidea). *Энтомологическое обозрение*, **54** (4): 910–913.
- Акимов, И. А. 1975. Морфологическая характеристика ротовых органов клещей подсемейства Carpglyphinae Zachz. 1941 (Acariformes, Glycyphagidae). *Доклады Академии наук УССР, Серія Б: Геологические, химические и биологические науки*, (9): 842–844.

Акімов, І. А. 1975. Морфологічна характеристика ротового апарата волосатого звичайного кліща *Glyciphagus destructor* Oud. (Acariformes, Glyciphagidae). *Доповіді Академії наук УРСР, Серія Б: Геологічні, хімічні та біологічні науки*, (12): 1123–1124.

1976

Акімов, І. А., Колодочка, Л. А., Дей, Е. А. 1976. Опыт лабораторного выращивания местных видов хищных клещей-фитосейд. *Вестник зоологии*, (1): 53. <http://mail.izan.kiev.ua/vz-pdf/1976/1/VZ%201976-1-09-Akimov.pdf>

Акімов, І. А., Старовир, І. С. 1976. Строение пищеварительной системы клещей *Amblyseius reductus* (Parasitiformes, Phytoseiidae). *Вестник зоологии*, (4): 7–13. <http://mail.izan.kiev.ua/vz-pdf/1976/4/VZ%201976-4-02-Akimov.pdf>

Акімов, І. А., Гайченко, В. А. 1976. Принцип действия клещен хелицер некоторых клещей семейства Acaridae Leach, 1816 и Glyciphagidae Berlese, 1923 в связи с адаптацией их к различным пищевым субстратам. *Доклады Академии наук УССР, Серія Б: Геологические, химические и биологические науки*, (4): 355–358.

Акімов, І. А., Барабанова, В. В. 1976. Пищеварительные ферменты некоторых акароидных клещей. *Доклады Академии наук УССР, Серія Б: Геологические, химические и биологические науки*, (6): 547–549.

Акімов, І. А., Барабанова, В. В. 1976. Некоторые особенности пищеварения клещей *Cosmoglyphus absoloni* Samsinak, 1961 и *Coleochaeta molitor* Volgin et Akimov, 1975. *Доклады Академии наук УССР, Серія Б: Геологические, химические и биологические науки*, (7): 643–645.

Акімов, І. А. 1976. Морфо-функциональные основы адаптации и эволюции пищеварительной системы акароидных клещей. *Тезисы докладов III Всесоюзного совещания по теоретической и прикладной акарологии Министерства сельского хозяйства Узбекской ССР, Ташкент*: 11–13.

1977

Акімов, І. А. 1977. Определение вредоносности амбарных клещей. *Защита растений*, (5): 44.

Акімов, І. А., Колодочка, Л. А., Мужанов, Н. И. 1977. Поиск местных видов клещей-фитосейд. *Защита растений*, (5): 144–145.

Акімов, І. А., Старовир, І. С. 1977. Морфо-функциональные особенности пищеварительной системы клеща *Amblyseius andersoni* (Gamasoidea, Phytoseiidae). *Вестник зоологии*, (3): 82–86. <http://mail.izan.kiev.ua/vz-pdf/1977/3/VZ%201977-3-15-Akimov.pdf>

Акімов, І. А. 1977. Значение строения ротовых органов в систематике клещей сем. Acaridae Leach. *Морфология и диагностика клещей*, АН СССР, Ленинград: 46–56.

Акімов, І. А. 1977. Полостное, контактное и внутриклеточное пищеварение у акароидных клещей. *Вестник зоологии*, (4): 89–90. <http://mail.izan.kiev.ua/vz-pdf/1977/4/VZ%201977-4-20-Akimov.pdf>

Акімов, І. А., Барабанова, В. В. 1977. Морфологические и функциональные особенности пищеварительной системы тетраниховых клещей (Trombidiformes, Tetranychidae). *Энтомологическое обозрение*, **56** (4): 912–922.

Акімов, І. А., Барабанова, В. В. 1977. Влияние некоторых компонентов растительного сока на активность пищеварительных ферментов клещей *Tetranychus cinnabarinus* Boisdu. *Вестник зоологии*, (6): 13–17. <http://mail.izan.kiev.ua/vz-pdf/1977/6/VZ%201977-6-03-Akimov.pdf>

Акімов, І. А. 1977. *Морфологические и функциональные основы адаптации и особенности эволюции пищеварительной системы акароидных клещей (Acaroidea)*. Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора биологических наук. Институт зоологии Академии наук Украинской ССР, Киев: 1–54.

1978

Акімов, І. А., Барабанова, В. В. 1978. Влияние особенностей питания акароидных клещей на активность их некоторых пищеварительных ферментов. *Экология*, (2): 27–31.

Костенко, С. М., Акимов, И. А., Старовир, И. С. 1978. Находка грегаринов в некоторых акароидных клещах. *Вестник зоологии*, (2): 61–64. <http://mail.izan.kiev.ua/vz-pdf/1978/2/VZ%201978-2-12-Kostenko.pdf>

Акимов, И. А., Старовир, И. С. 1978. Морфо-функциональные адаптации, пищеварительной системы трех видов клещей-фитосейд (Parasitiformes, Phytoseiidae) к хищничеству. *Доклады Академии наук УССР, Серия Б: Геологические, химические и биологические науки*, (7): 638–641.

1979

Крышталь, А. Ф., Акимов, И. А. 1979. «Определитель обитающих в почве клещей Mesostigmata» (рецензия). *Вестник зоологии*, (2): 77–78.

<http://mail.izan.kiev.ua/vz-pdf/1979/2/VZ%201979-2-22-Kryshstal%27.pdf>

Shcherbak, G. I., Akimov, I. A. 1979. The importance of “Scleronodules” in the systematics of the family Rhodacaridae. *Proceedings of the 4th International congress of Acarology, Saalfelden (Austria), 1974, Volume 4*. Akadémiai Kiadó, Budapest: 467–470.

Akimov, I. A. 1979. Morphological and functional characteristics of the mouthpart of acarid mites (Acaridae Ewing et Nesbitt, 1942). *Proceedings of the 4th International congress of Acarology, Saalfelden (Austria), 1974, Volume 4*. Akadémiai Kiadó, Budapest: 569–574.

1980

Акимов, И. А., Старовир, И. С. 1980. Строение пищеварительной системы клещей *Acoyledon sokolovi* Samsinak, 1961 (Acariformes, Acaroidea) из термитника. *Вестник зоологии*, (1): 51–56. <http://mail.izan.kiev.ua/vz-pdf/1980/1/VZ%201980-1-09-Akimov.pdf>

Акимов, И. А. 1980. Функции отделов кишечника акароидных клещей (Acarioidea). *Вестник зоологии*, (3): 17–24. <http://mail.izan.kiev.ua/vz-pdf/1980/3/VZ%201980-3-04-Akimov.pdf>

Акимов, И. А., Колодочка, Л. А., Горголь, В. Т. 1980. Основные закономерности регулирования численности растительноядных клещей естественными врагами в биоценозах Южного Сахалина. *Исследования по энтомологии и акарологии на Украине. Тезисы докладов II съезда Украинского энтомологического общества, 1–3 октября 1980 г., Ужгород*. Киев: 243–244.

Акимов, И. А., Залозная, Л. М., Ефимов, В. М., Галактионов, Ю. К. 1980. Сезонная и географическая изменчивость морфологических признаков клеща *Varroa jakobsoni* (Parasitiformes, Varroidea): поведение средних значений, среднеквадратических отклонений и коэффициентов флуктуирующей асимметрии. *Зоологический журнал*, **69**(9): 27–38.

1981

Акимов, И. А., Колодочка, Л. А., Прутенская, М. Д., Ромс, В. С., Земкова, Р. И. 1981. *Биологический метод защиты оранжевых растений от паутинных клещей. Экспресс-информация серии «Озеленение населенных мест»*, **24**(4): 1–12.

Акимов, И. А., Ястребцов, А. В. 1981. Строение и функции мышц ротового аппарата и конечностей обыкновенного паутинного клеща *Tetranychus urticae* C. L. Koch. (Trombidiformes, Tetranychidae). *Вестник зоологии*, (3): 54–59. <http://mail.izan.kiev.ua/vz-pdf/1981/1981-3/VZ%201981-3-11-Akimov.pdf>

Акимов, И. А. 1981. Участие акароидных клещей в процессе почвообразования. *Проблемы почвенной зоологии, Тезисы докладов VII Всесоюзного совещания*, Киев, АН СССР, АН УССР: 5–6.

Акимов, И. А., Колодочка, Л. А. 1981. *Amblyseius longispinosus* (Evans) (Parasitiformes, Phytoseiidae) — перспективный хищный клещ для биологического метода. *Вестник зоологии*, (5): 78–81.

<http://mail.izan.kiev.ua/vz-pdf/1981/1981-5/VZ%201981-5-17-Akimov.pdf>

Акимов, И. А., Ястребцов, А. В. 1981. Адаптация скелетно-мышечной системы клеща *Varroa jakobsoni* Oudemans 1904 к паразитированию на медоносной пчеле. *II Всесоюзный съезд паразитологов: тезисы докладов*. Наукова думка, Киев: 20–22.

1982

- Зерова, М. Д., Акимов, И. А. 1982. Основные направления фундаментальных исследований энтомофагов и акарифагов в УССР. *Вестник зоологии*, (4): 3–10. <http://mail.izan.kiev.ua/vz-pdf/1982/1982-4/VZ%201982-4-01-Zerova.pdf>.
- Акимов, И.А. 1982. Участие акариодных клещей в процессе почвообразования. *Проблемы почвенной зоологии. Тезисы докладов VII Всесоюзного совещания*. Киев: 5–6.

1983

- Акимов, И. А., Боднарчук, Л. И., Мовчан, Ю. В. 1983. Зоологические исследования в 24-м рейсе научно-исследовательского судна АН УССР «Академик Вернадский». *Вестник зоологии*, (1982) (3): 84–86. <http://mail.izan.kiev.ua/vz-pdf/1982/1982-3/VZ%201982-3-24-Akimov.pdf>
- Акимов, И. А., Колодочка, Л. А., Барабанова, В. В., Старовир, И. С. 1983. Разработка и реализация принципов отбора перспективных для биометода акарифагов. *Биологические методы борьбы с вредителями и болезнями растений в защищенном грунте. Тезисы докладов, Рига: Зинатне: 2–6 октября, 1983: 19–23.*
- Акимов, И. А., Пилецкая, И. В. 1983. О жизнеспособности яиц клеща Варроа. *Пчеловодство*, (80): 20.
- Акимов, И. А. 1983. Ротовой аппарат клеща варроа и акарициды. *Пчеловодство*, (3): 21.
- Акимов, И. А., Ястребцов, А. В. 1983. Мышечная система самки клеща *Varroa jacobsoni* — паразита медоносной пчелы. I. Мышцы гнатосомы. *Вестник зоологии*, (2): 68–72. <http://mail.izan.kiev.ua/vz-pdf/1983/1983-2/VZ%201983-2-16-Akimov.pdf>
- Акимов, И. А., Старовир, И. С. 1983. Строение пищеварительной системы клеща *Varroa jacobsoni* — паразита медоносной пчелы. *Вестник зоологии*, (3): 51–57. <http://mail.izan.kiev.ua/vz-pdf/1983/1983-3/VZ%201983-3-13-Akimov.pdf>
- Акимов, И. А., Ястребцов, А. В. 1983. Мышечная система самки клеща *Varroa jacobsoni* — паразита медоносной пчелы. II. Мышцы ходильных конечностей и идиосомы. *Вестник зоологии*, (4): 70–71. <http://mail.izan.kiev.ua/vz-pdf/1983/1983-4/VZ%201983-4-16-Akimov.pdf>

1984

- Акимов, И. А., Ястребцов, А. В. 1984. Морфология некоторых систем органов орбитидного клеща *Nothrus palustris* (Koch). *Проблемы почвенной зоологии, Материалы VIII Всесоюзного совещания почвенной зоологии, Книга I*. Ашхабад: 8–10.
- Акимов, И. А. 1984. Мышечная и пищеварительная система орбитидного клеща *Nothrus palustris* (Koch). *Вид и его продукт в ареале. Материалы IV Всесоюзного совещания, часть IV. Беспозвоночные. Свердловск*. Наука, Москва: 3.
- Акимов, И. А., Колодочка, Л. А. 1984. Некоторые экологические подходы к использованию клещей в закрытом грунте. *IX Всесоюзный съезд энтомологического общества, I*. Наукова думка, Киев: 16.
- Акимов, И. А. 1984. Комплексное изучение клеща *Varroa jacobsoni* — возбудителя варроатоза. *IX съезд Всесоюзного энтомологического общества. Тезисы докладов. Часть 2*. (Киев, октябрь 1984 г.): 16.
- Акимов, И. А., Ястребцов, А. В. 1984. Дыхательная система клеща *Varroa jacobsoni* и акарициды. *Пчеловодство*, (3): 22–24.
- Акимов, И. А. Ястребцов, А. В. 1984. Респираторная система клеща *Varroa jacobsoni*. *Вестник зоологии*, (3): 45–49. <http://mail.izan.kiev.ua/vz-pdf/1984/1984-3/VZ%201984-3-10-Akimov.pdf>
- Акимов, И. А., Горголь В. Т. 1984. Строение и функции пищеварительной системы клеща *Bakericheyla chanayi* (Trombidiformes, Cheyletidae), эктопаразита птиц. *Паразитология*, (1): 15–21.
- Акимов, И. А., Ястребцов, А. В. 1984. Репродуктивная система клеща *Varroa jacobsoni* Oudemans, 1904 — паразита медоносной пчелы. I. Репродуктивная система самки и оогенез. *Вестник зоологии*, (6): 61–68. <http://mail.izan.kiev.ua/vz-pdf/1984/1984-3/VZ%201984-3-10-Akimov.pdf>

1985

- Акимов, И. А., Колодочка, Л. А. 1985. Клещ *Bryobia lagodechiana* (Trombidiformes, Bryobiidae) на растениях огурцов. *Вестник зоологии*, (1): 45.
<http://mail.izan.kiev.ua/vz-pdf/1985/1/VZ%201985-1-08-Akimov.pdf>
- Акимов, И. А., Ястребцов, А. В. 1985. Репродуктивная система клеща *Varroa jacobsoni*. II. Репродуктивная система самца и сперматогенез. *Вестник зоологии*, (2): 63–69.
<http://mail.izan.kiev.ua/vz-pdf/1985/2/VZ%201985-02-16-Akimov.pdf>
- Акимов, И. А., Солодовник, Л. М. 1985. Флуктуирующая асимметрия некоторых морфологических признаков клеща *Varroa jacobsoni*. *Фенетика популяций, Материалы III Всесоюзного совещания*, Саратов: 121–122.
- Акимов, И. А., Ястребцов, А. В. 1985. Специализация локомоторного аппарата почвообитающих клещей. *IX Международный коллоквиум по почвенной зоологии, Тезисы докладов*, Москва — Вильнюс: 8.
- Акимов, И. А., Ястребцов, А. В. 1985. Морфология некоторых систем органов орбигидного клеща *Nothrus palustris*. *IX Международный коллоквиум по почвенной зоологии, Тезисы докладов*, Москва — Вильнюс: 9.
- Акимов, И. А., Пилецкая, И. В. 1985. Жизнеспособность яиц в яйцекладке клеща *Varroa*. *Доклады Академии наук УССР, Серия Б: Геологические, химические и биологические науки*, (1): 54–56.
- Акимов, И. А., Пилецкая, И. В. 1985. Влияние температуры на откладку яиц и развитие клеща *Varroa jacobsoni*. *Вестник зоологии*, (3): 54–56.
<http://mail.izan.kiev.ua/vz-pdf/1985/3/VZ%201985-03-12-Akimov.pdf>
- Акимов, И. А. 1985. Исследования клеща *Varroa jacobsoni*, возбудителя варроатоза пчел. *V Всесоюзное акарологическое совещание, Тезисы докладов*, Фрунзе: 10–12.
- Акимов, И. А., Ястребцов, А. В. 1985. Фенотипическая изменчивость некоторых признаков клеща *Varroa jacobsoni* — паразита медоносной пчелы. *Доклады Академии наук УССР, Серия Б: Геологические, химические и биологические науки*, (8): 58–60
- Акимов, И. А. 1985. *Биологические основы вредоносности акароидных клещей*. Научная думка, Киев: 1–185.
- Акимов, И. А., Хенель, Г., Ястребцов, А. В., Романовский, И. А. 1985. Нервная система клеща *Varroa jacobsoni* — паразита медоносной пчелы. 1. Общая морфология синганглия и его развитие в онтогенезе. *Вестник зоологии*, (6): 45–50.
<http://mail.izan.kiev.ua/vz-pdf/1985/6/VZ%201985-6-11-Akimov.pdf>

1986

- Акимов, И. А., Ястребцов, А. В., Войтенко, С. В. 1986. Особенности строения и принципы локомоции конечностей некоторых гамазовых клещей. *Вестник зоологии*, (1): 72–75. <http://mail.izan.kiev.ua/vz-pdf/1986/1/VZ%201986-1-15-Akimov.pdf>
- Акимов, И. А., Хенель, Г., Ястребцов, А. В., Романовский, И. А. 1986. Нервная система клеща *Varroa jacobsoni* — паразита медоносной пчелы. 2. Нейросекреторные центры синганглия. *Вестник зоологии*, (2): 66–70. <http://mail.izan.kiev.ua/vz-pdf/1986/2/VZ%201986-2-13-Akimov.pdf>
- Акимов, И. А., Залозная, Л. М. 1986. Изменчивость морфологических признаков самцов и самок клеща *Varroa jacobsoni*. *Пчеловодство*, Урожай, Киев: 42–46.
- Акимов, И. А., Пилецкая, И. В. 1986. Размножение клещей варроа в расплоде. *Пчеловодство*, (6): 15.
- Акимов, И. А., Пилецкая, И. В., Залозная, Л. М. 1986. Хромосомный состав и смертность яиц клеща варроа. *Пчеловодство*, (7): 15.
- Акимов, И. А., Пилецкая, И. В., Залозная, Л. М. 1986. Аррентокия и дифференциация пола в яйцекладке клеща *Varroa jacobsoni*. *Вестник зоологии*, (4): 64–68.
<http://mail.izan.kiev.ua/vz-pdf/1986/4/VZ%201986-4-13-Akimov.pdf>
- Акимов, И. А., Горголь, В. Т. 1986. Паутинопрядение у клещей-хейлетид — паразитов птиц (Cheyletidae, Trombidiformes). *Паразитология*, **20**(3): 214–217.

- Акимов, И. А., Ястребцов, А. В. 1986. Строение половой системы и плодовитость паразитического клеща Варроа. *Пчеловодство*, (9): 12–14.
- Акимов, И. А., Ястребцов, А. В. 1986. Мышечная система и элементы скелета клещей-фитосейд (Parasitiformes, Phytoseiidae). *Энтомологическое обозрение*, 65(4): 844–849.
- Акимов, И. А., Колодочка, Л. А. 1986. Экологические основы использования клещей-акарифагов. *Защита растений*, (8): 20–21.

1987

- Акимов, И. А., Колодочка, Л. А., Учакина Э. М. 1987. Рекомендации по применению нового метода биологической защиты огурцов в закрытом грунте от паутиных клещей с помощью двух видов хищных клещей. Издательство Госагропрома УССР, Киев: 1–16.
- Акимов, И. А., Ястребцов, А. В. 1987. Мышечная система и элементы скелета клеща *Spinturnix vespertilionis* (Gamasoidea, Spinturnicidae). *Паразитология*, 21(3): 445–448.
- Ефимов, В. М., Акимов, И. А., Галактионов, Ю. К. 1987. Формальная иерархическая классификация типов билатеральной асимметрии биологических объектов. *Доповіді Академії наук. Серія Б: Геологічні, хімічні та біологічні науки*, 3: 64–66.
- Акимов, И. А., Ястребцов, А. В. 1987. Особенности репродуктивного цикла клеща *Varroa jacobsoni*. III съезд Украинского энтомологического общества. Тезисы докладов, Киев: 6–7.
- Ефимов, В. М., Галактионов Ю. К., Акимов, И. А., Залозная, Л. М. 1987. Флуктуирующая асимметрия и ее изменчивость (онтогенетический аспект). *Доклады Академии наук УССР, Серія Б: Геологічні, хімічні та біологічні науки*, (8): 64–66.
- Акимов, И. А., Ястребцов, А. В. 1987. Возбудитель тропилеляптоза пчел. *Пчеловодство*, (8): 12–13.
- Акимов, И. А., Ястребцов, А. В. 1987. Амбулакральный аппарат гамазовых клещей. *Материалы IX Всесоюзного совещания по почвенной зоологии*. Тбилиси, Мецинерба: 6–8.
- Akimov, I. A., Yastrebtsov, A. V. 1987. Specialisation of locomotor system of soil dwelling gamasid mites. *Soil Fauna and Soil Fertility*. Nauka, Moscow: 531–534.
- Akimov, I. A., Yastrebtsov, A. V. 1987. Morphology of certain organ system of oribatid mites *Nothrus palustris* (Oribatei, Nothroidae). *Soil Fauna and Soil Fertility*. Nauka, Moscow: 534–538.
- Акимов, И. А., Горголь, В. Т. 1987. Слюнные и выделительные железы самок клеща Варроа. *Пчеловодство*, (10): 18–19.
- Акимов, И. А., Горголь, В. Т. 1987. Морфологические и функциональные основы трофической специализации клеща *Cheyletus eruditus* (Cheyletidae, Trombidiformes) к хищничеству. *Вестник зоологии*, (5): 49–54. <http://mail.izan.kiev.ua/vz-pdf/1987/5/VZ%201987-5-12-Akimov.pdf>

1988

- Акимов, И. А., Ястребцов, А. В. 1988. Эмбриональное развитие паразитического клеща варроа. *Вестник зоологии*, (3): 55–62. <http://mail.izan.kiev.ua/vz-pdf/1988/3/VZ%201988-3-12-Akimov.pdf>
- Акимов, И. А., Ястребцов, А. В., Старовир, И. С., Горголь, В. Т. 1988. *Клещ варроа — возбудитель варроатоза пчел (морфологический очерк)*. Наукова думка, Киев: 1–118.
- Akimov, I. A., Yastrebtsov, A. V., Gorgol, V. T. 1988. Functional and morphological specialization of *Varroa jacobsoni* for parasitism. *African Honey bee mites*, Ells Horwood limited: 475–478.
- Akimov, I. A., Yastrebtsov, A. V. 1988. Skeletal-muscular system of gamasid mites (Mesostigmata, Gamasina). *Zoologische Jahrbucher Anatomie und Ontogenie der Tiere*, 117 (4): 397–439.
- Акимов, И. А., Залозная, Л. М. 1988. Сезонный полиморфизм у клеща *Varroa jacobsoni* Oud. 1904 (Parasitiformes, Varroidae). *Журнал общей биологии*, 50(6): 819–823.
- Акимов, И. А., Залозная, Л. М., Ефимов, В. М., Галактионов, Ю. К. 1988. Морфологические различия клещей Варроа в различные сезоны года. *Пчеловодство*, (8): 8.

Акимов, И. А., Пилецкая, И. В., Ястребцов, А. В. 1988. Возрастные морфо-функциональные изменения репродуктивной системы самок клеща *Varroa jacobsoni* Oudemans, 1904 (Mesostigmata, Varroidae). *Вестник зоологии*, (6): 48–55. <http://mail.izan.kiev.ua/vz-pdf/1988/6/VZ%201988-6-08-Akimov.pdf>

1989

Акимов, И. А., Барабанова, В. В. 1989. Пищеварение клеща Варроа летом и в период зимовки. *Пчеловодство*, (6): 14.

Акимов, И. А., Колодочка, Л. А. 1989. Биоценотические основы экологизации защиты растений закрытого грунта (на примере использования акарифагов). *Вестник зоологии*, (1): 3–7. <http://mail.izan.kiev.ua/vz-pdf/1989/1/VZ%201989-1-01-Akimov.pdf>

Akimov, I. A., Yastrebtsov, A. V. 1989. Peculiarities in the early ontogeny of the parasitic mite *Varroa jacobsoni*. *VI symposium on medical and veterinary acarology-entomology, Gdańsk, 18–20 September 1989*, 2.

Акимов, И. А., Ястребцов, А. В. 1989. Мышечная система и элементы скелета клеща *Nothrus palustris* (Acariformes, Oribatidae). *Зоологический журнал*, **68**(9): 57–67.

Акимов, И. А., Залозная, Л. М., Ефимов, В. М., Галактионов, Ю. К. 1989. Сезонный полиморфизм у *Varroa jacobsoni* Oud., 1904 (Parasitiformes, Varroidae). *Журнал общей биологии*, **50**(6): 819–823.

Акимов, И. А., Колодочка, Л. А. 1989. Биоценотические основы использования акарифагов в закрытом грунте. *Nove poznatky v biologickej ochrane rastlin. Zbornik referatov zo symposia*. Nitra (CSSR): 21–27.

1990

Акимов, И. А., Ястребцов, А. В. 1990. Сравнительно-морфологические особенности клеща *Tropilaelaps clareae* Delfinado, 1961 как паразита медоносной пчелы. *Паразитология*, **24** (1): 73–80.

Акимов, И. А., Горголь В. Т. 1990. Хищные и паразитические клещи — хейлетиды. Наукова думка, Киев: 1–120.

Акимов, И. А., Барабанова, В. В. 1990. Сезонные изменения активности пищеварения клеща *Varroa jacobsoni*. *Вестник зоологии*, (1): 39–42. <http://mail.izan.kiev.ua/vz-pdf/1990/1/VZ%201990-1-08-Akimov.pdf>

Акимов, И. А., Пилецкая, И. В., Ястребцов, А. В. 1990. Репродуктивный цикл клеща *Varroa jacobsoni* и его связь с хозяином *Apis mellifera*. *Вестник зоологии*, (2): 41–46. <http://mail.izan.kiev.ua/vz-pdf/1990/2/VZ%201990-2-06-Akimov.pdf>

Akimov, I. A., Yastrebtsov, A. V. 1990. Embryonic development of the mite *Spinturnix vespertilionis* (Parasitiformes, Spinturnicidae). *Acarologia*, **31**(1): 3–12.

Akimov, I. A., Yastrebtsov, A. V. 1990. Skeletal-muscular system of oribatid mites. *VIII International Congress Acarology Česke Budejovice*: 101.

Акимов, И. А., Горголь, В. Т. 1990. Механизм функционирования колюще-сосущего аппарата клещей. *VI Всесоюзное совещание по теоретической и прикладной акарологии, Ашхабад*: 6–7.

Акимов, И. А., Горголь, В. Т. 1990. Морфофункциональные основы специализации клещей-хейлетид. *Материалы X съезда Всесоюзного энтомологического общества, 11–15 сентября 1989 г.*

Акимов, И. А. 1990. Сезонная и географическая изменчивость морфологических признаков клеща *Varroa jacobsoni* (Parasitiformes, Varroidae) поведение средних значений, среднеквадратичных отклонений и коэффициентов флуктуирующей асимметрии. *Зоологический журнал*, **69** (9): 27–38.

1991

Акимов, И. А., Колодочка, Л. А. 1991. Хищные клещи в закрытом грунте. Наукова думка, Киев: 1–144.

Akimov, I. A., Yastrebtsov, A. V. 1991. Skeletal-muscular system of oribatid mites (Acariformes: Oribatida). *Zoologische Jahrbucher Anatomie und Ontogenie der Tiere*, **121**(4): 359–379.

- Akimov, I. A., Yastrebtsov, A. V. 1991. Peculiarities in ontogenesis and reproductive cycle of the mite *Varroa jacobsoni* and its relation to the host *Apis mellifera*. *Wiadomości Parazytologiczne*, **37** (1): 99–102.
- Akimov, I. A., Zaloznaya, V. M., Efimov, V. M., Galaktionov, Y. K. 1991. Seasonal and geographical variation of morphological characters of *Varroa jacobsoni* (Parasitiformes, Varroidae): variation of mean values, standard deviations, and coefficients of fluctuating asymmetry. *Entomological Review (Washington)*, **70**(1): 106–117.

1992

- Акімов, І. А., Шутякова, Г., Колодочка, Л. А. 1992. Биотехнологические и санитарно-медицинские аспекты поражения массовых культур клеща *Phytoseiulus persimilis* риккетсиеллой *Rickettsiella phytoseiuli*. *Вестник зоологии*, (1): 33–39.

1993

- Акімов, І. А., Гробов, О. Ф., Пилецкая, І. В., Барабанова, В. В., Ястребцов, А. В., Горголь, В. Т., Залозная, І. М., Галактионов, Ю. К., Ефімов, В. М., Непомнящих, В. А. 1993. *Пчелиный клещ Varroa jacobsoni*. Наукова думка, Киев: 1–256.
- Акімов, І. А., Войтенко, А. Н., Погребняк, С. Г. 1993. Распространение тетранихондных клещей и зоны их наибольшей вредоносности на Украине. *Вестник зоологии*, (1): 49–53. http://mail.izan.kiev.ua/vz-pdf/1993/N_1_93/93_1_10-Akimov.pdf
- Акімов, І. А., Колодочка, Л. А., Павличенко, П. Г., Войтенко, А. Н., Кульчицкий, А. Г., Винник, Е. Н., Погребняк, С. Г. 1993. Акарокомплексы промышленных садов Украины и особенности их структуры. *Вестник зоологии*, (6): 48–56. http://mail.izan.kiev.ua/vz-pdf/1993/N_6_93/93_6_07-Akimov.pdf
- Созинов, А. А., Алексеенко, В. Д., Евтушенко Н. Ю., Акімов, І. А. Сиренко Л. А., Чернявская А. П. 1993. Международная комплексная экспедиция «Голубой Дунай-90»: цели, задачи и основные результаты. *Водные ресурсы*, **20**(4): 405–411.
- Акімов, І. А., Емельянов, І. Г., Крыжановский, В. И., Монченко, В. И., Полищук, В. В., Надворный, В. Г., Полуда, А. М. 1993. Фаунистические комплексы русла и прибрежных биотопов Дуная как индикатор экологического состояния реки. *Водные ресурсы*, **20**(4): 529–538.
- Созинов, А. А., Алексеенко, В. Д., Акімов, І. А., Евтушенко, Н. Ю., Сиренко, Л. А., Пелешенко, В. И., Чернявская, А. П., Денисова, А. И., Снежко, С. И. 1993. Комплексная оценка и классификация качества вод экосистемы Дуная. *Водные ресурсы*, **20**(4): 552–560.

1994

- Akimov, I. A., Kostyushin V. A. 1994. Urban zoology in the Ukraine: a brief review of vertebrates. *Memorabilia Zoologica*, **49**: 283–288.
- Акімов, І. А., Войтенко, А. Н., Погребняк, С. Г. 1994. Влияние пестицидных нагрузок, температуры и увлажнения на состояние акарокомплексов в садах Украины. *Вестник зоологии*, (6): 83–88. http://mail.izan.kiev.ua/vz-pdf/1994/N_6_94/94_6_19-Akimov.pdf
- Акімов, І. А., Гайченко, В. А. 1994. Экологическая радиустойчивость животных. *Эколого-фаунистические исследования в зоне ЧАЭС*, Киев. Выпуск 1. Институт зоологии НАН Украины, Киев (препринт): 32–43.

1995

- Акімов, І. А., Небогаткин, І. В. 1995. Иксодовые клещи (Acarina, Ixodidae) и болезнь Лайма в Украине. *Вестник зоологии*, (1): 73–75. <http://mail.izan.kiev.ua/vz-pdf/1995/1/VZ%201995-1-17-Akimov.pdf>
- Акімов, І. А., Шарпило, В. П. 1995. Александр Прокофьевич Маркевич. *Вестник зоологии*, (1): 86.

1996

- Акімов, І. А., Золотарева, Г. Н. 1996. Ротовой аппарат клеща *Anoetus feroniarum* (Acariformes, Anoetidae). *Вестник зоологии*, (4–5): 70–78. http://mail.izan.kiev.ua/vz-pdf/1996/4-5/VZ_T30_N4-5_1996-12-Akimov.pdf

- Акимов, И. А., Залозная, Л. М. 1996. Изменчивость морфологических признаков самцов и самок клеща *Varroa*. *Пчеловодство*, **17**: 42–46.
- Акімов, І. А., Даниленко, В. С., Могирьова, Л. А., Бондаренко, Б. М., Волкова, М. Ю., Оліфір, В. М., Лисенко, І. В. 1996. Спосіб одержання імунної ліофілізованої кролячої сироватки від кролів, імунізованих отрутою шершня (*Vespa crabro*). *Патент ІА № 8361А на винахід Державного патентного відомства України*, 29.03.1996.
- Акимов, И. А., Небогаткин, И. В. 1996. О южной границе распространения европейского лесного клеща (*Ixodes ricinus*). *Вестник зоологии*, (6): 84–86. http://mail.izan.kiev.ua/vz-pdf/1996/6/VZ_T30_N6_1996-15-Akimov.pdf
- Акимов, И. А., Костюшин, В. А. 1996. О необходимости и принципах сохранения биологического разнообразия урбанизированных территорий. *Урбанізоване на-вколишнє середовище: охорона природи та здоров'я людини*. Київ: 101–105.
- Акимов, И. А., Небогаткин, И. В. 1996. О необходимости и принципах сохранения биологического разнообразия урбанизированных территорий. *Материалы Международной научной конференции «Вирусные, риккетсиозные и бактериальные инфекции, переносимые клещами»*, Иркутск, Россия.
- Акимов, И. А., Небогаткин И. В. 1996. Итоги изучения иксодовых клещей (Ixodidae, Acarina) и болезни Лайма на Украине. *Материалы Международной научной конференции «Вирусные, риккетсиозные и бактериальные инфекции, переносимые клещами»*, Иркутск, Россия.

1997

- Акимов, И. А., Зерова, М. Д., Колодочка, Л. А. 1997. Фундаментальные исследования паразитических и хищных членистоногих и их роль в развитии биологических методов защиты растений. *Вестник зоологии*, **31**(1–2): 5–15. http://mail.izan.kiev.ua/vz-pdf/1997/N1-2/VZ_T31_N1-2_1997-02-Akimov.pdf

1998

- Акімов, І. А., Тарашук, М. В. 1998. Мікроартроподи як індикатори стану рекультивационних процесів ґрунту. *Вестник зоологии*, **32** (5–6): 15–22. <http://mail.izan.kiev.ua/vz-pdf/1998/5-6/VZ%201998-5-6-02-Akimov.pdf>
- Akimov, I. A., Poluda, A. M., Legeyda, I. S., Kryzhanivsky, V. I., Dudkin, O. V. 1998. An application of the theory of island biogeography to the reorganizing of the natural-reserve fund system in the area of the Carpathian Biosphere Reserve. *Resistance of mountain ecosystems*. Katowice: 27–36.
- Акімов, І. А., Ющенко, О. К. 1998. Асканія відкривала заповідний літопис України. *Рідна природа*, 1–3: 7.

1999

- Акімов, І. А., Небогаткін, І. В. 1999. *Иксодові кліщі-і хвороба Лайма в Україні: епізоотологічний аспект*. Київ, МОЗ України.
- Акимов, И. А., Небогаткин, И. В. 1999. Иксодовые клещевые боррелиозы или болезнь Лайма в Украине: данные эпизоотологических исследований. Київ, МОЗ України.
- Akimov, I. A., Kozak, I., Perzanowski, K. 1999. Possible use of Przewalski horse in restoration and management of an ecosystem of Ukrainian steppe — a potential program under Large Herbivore Initiative WWF Europe. *Вестник зоологии*, отдельный выпуск, **11**: 7–9. (Материалы VI Международного симпозиума, Киев-Аскания Нова.)
- Акімов, І. А. 1999. Лист головного редактора. *Вестник зоологии*, **33**(1–2): 1–2.
- Акимов, И. А., Баданин, И. В. 1999. Особенности строения и функций гнатосомы некоторых клещей семейства Anystidae (Trombidiformes). *Вестник зоологии*, **33** (1–2): 49–68. <http://mail.izan.kiev.ua/vz-pdf/1999/1-2/VZ%201999-1-2-11-Akimov.pdf>

2000

- Akimov, I. A., Badanin, I. V., Wita, I. 2000. Comparative study of the mouthparts in Anystidae mites with special attention on their relationships with Parasitengonae. *In: Ignatowicz, S. (ed.) Akarologia polska u progu XXI wieku*. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.

- Akimov, I. A., Badanin, I. V., Wita, I. 2000. Fine structure of the midgut epithelium and malpighian tubules of honey bee mite *Varroa jacobsoni* (Acari, Mesostigmata). *Acta Parasitologica*, **45**(3).
- Акімов, І. А., Баданин, І. В. 2000. Строение и функции ротовых органов хищных тромбидиформных клещей. *Республіканська ентомологічна конференція присвячена 50-й річниці заснування Українського ентомологічного товариства, Ніжин: 19–23 серпня 2000*, Тези доповідей.
- Акімов, І. А., Баданин, І. В. 2000. Строение и функции подвижных придатков гнатосомы хищных тромбидиформных клещей (Acari: Trombidiformes). *Известия Харьковского энтомологического общества*, **8**: 2.
- Акімов, І. А. 2000. Моніторинг і охорона диких тварин та місць їх перебування в Україні. *Збереження і моніторинг біологічного. та ландшафтного різноманіття в Україні*. Київ.
- Akimov, I. A., Kozak, I. 2000. Ukraine long term ecological research. *International long-term ecological research network*.

2001

- Акімов, І. А., Небогаткин, И. В., Полуда, А. М., Виноград, И. А., Билецкая, Г. В. 2001. Арбовирус Укуниemi от паразитических клещей хейлетид *Bakericheyla chanayui* и зябликов. *Вестник зоологии*, **35**(1): 94.
- Akimov, I. A., Kozak, I., Kryzanovskij, V., Perzanowski, K. 2001. Long-term population records — a crucial factor for the success of the re-establishment of European bison population in Ukraine, *Ekologia*, **20** (Supplement 2): 57–62.
- Akimov, I. A., Nebogatkin I. V. 2001. Borrelia and borreliemia detection on territory of Kiev and in its vicinity. *Вестник зоологии*, **35**(3): 30. https://v-zool.kiev.ua/tocs_e.htm
- Акімов, І. А., Заблудовская, С. А. 2001. Онтогенез клещей-эреynetид (Ereynetidae, Trombidiformes) и его адаптации к эндопаразитизму. *Вестник зоологии*, **35**(5): 69–76.
- Akimov, I. A., Kostiusyn, V. A., Tarashchuk, S.V., Tytar V.M. 2001. Ukrainian General Scheme of Development: biodiversity conservation issues. *Człowiek i Przyroda*, (2000–2001): 13–14: 69–80.

2002

- Акімов, І. А., Небогаткин, И. В. 2002. Иксодовые клещи г. Киева — урбозоологические и эпизоотологические аспекты. *Вестник зоологии*, **36**(1): 91–95.
- Akimov, I. A., Badanin, I. V., Wita, I. 2002. Some aspects of trophic specialization both free-living and parasitic prostigmatid mites (Acari: Actinotrichida) from the morpho-functional viewpoint. *Acarina*. **10**(1): 65–73. https://acarina.utmn.ru/upload/iblock/e3c/10_1_Akimov_Badanin_Vita_2002.pdf
- Акімов, І. А., Баданин, І. В. 2002. Морфофункціональні аспекти изучения гнатосомы свободноживущих клещей-простиigmat (Acari: Trombidiformes). *XII Съезд Русского энтомологического общества, Санкт-Петербург: 19–24 августа 2002 г. Тезисы докладов*.
- Акімов, І. А., Баданин, І. В., Вита, И. 2002. Ультраструктура мальпигиевых сосудов взрослых самок клеща *Varroa jacobsoni* (Parasitiformes: Varroidea). *XII Конференція Українського наукового товариства паразитологів, Севастополь: 10–13 вересня 2002*, Тези доповідей: 4.
- Акімов, І. А., Баданин, І. В., Заблудовская, С. А. 2002. Специализация гнатосомы клещей Ereynetidae (Acari Trombidiformes) в связи с особенностями их паразитизма. *XII Конференція Українського наукового товариства паразитологів, Севастополь: 10–13 вересня 2002*, Тези доповідей: 69–76.
- Акімов, І. А., Бенедик, С. В. 2002. Проблеми таксономічного статусу збудника вароозу бджіл в Україні. *XII Конференція Українського наукового товариства паразитологів, Севастополь: 10–13 вересня 2002*, Тези доповідей: 127.

2003

- Akimov, I. A., Badanin, I. V., Wita, I. 2003. Specificity of guanine excretion in the malpighian tubules of parasitic mite *Varroa destructor* (Acari: Gamasida). Boczek A., Błaszak C. (eds.). *Stawonogi i żywyciele*. Lublin: Liber.
- Akimov, I. A., Zabłudovskaya, S. A., Badanin, I. V. 2003. Ereynetid mites (Prostigmata, Ereynetidae) and the paths of their specialization to parasitism. *Acarina*, 11(1): 65–72. https://acarina.utmn.ru/upload/iblock/f25/11_1_Akimov-et-al_2003.pdf
- Akimov, I. A., Badanin, I. V., Wita, I. 2003. Specificity of guanine excretion in the malpighian tubules of parasitic mite *Varroa destructor* (Acari: Gamasida). *The 5th International Symposium «Parasitic and allergic arthropods — medical and sanitary significance, Kazimierz Dolny, Poland 12–15 May, 2003»*. Abstracts. Lublin: Liber.
- Акимов, И. А., Баданин, И. В. 2003. Тромбидиформный тип кишечника клещей Prostigmata и его место в эволюции пищеварительной системы Acarina. VI З'їзд Українського Ентомологічного товариства, Біла Церква: 8–11 вересня 2003, Тези доповідей.
- Akimov, I. A., Badanin, I. V., Wita, I. 2003. Microlamellar processes as characteristic feature of the malpighian tubules of the gamasid mites (Acari: Parasitiformes). *Проблемы современной паразитологии*, Петрозаводск: 6–12 октября, 2003, Тезисы докладов, Санкт-Петербург.
- Акимов, И. А., Заблудовская, С. А. 2003. Некоторые аспекты эволюции клещей семейства Ereynetidae Oudemans, 1931. *Проблемы современной паразитологии. Международная конференция и III съезд ПО при РАН*, Петрозаводск: 6–12 октября 2003: 14–16.
- Акимов, И. А., Зерова М. Д., Гершензон, З. С., Нарольский, Н. Б., Коханец, А. М., Свиридов С. В. 2003. Первое сообщение о появлении в Украине каштановой минирующей моли *Cameraria ohridella* (Lepidoptera, Gracillariidae) на конском каштане обыкновенном *Aesculus hippocastanum* (Hippocastanaceae). *Вестник зоологии*, 37(1): 41–52.
- Акимов, И. А., Зерова, М. Д., Нарольский, Н. Б., Гумовский, А. В., Свиридов, С. В. 2003. Распространение каштановой минирующей моли *Cameraria ohridella* в Украине. *Вестник зоологии*. 37(4): 20.
- Акимов, И. А., Зерова, М. Д., Нарольский, Н. Б., Свиридов, С. В., Коханец, А. М., Никитенко Г. Н., Гершензон З. С. 2003. Биология каштановой минирующей моли *Cameraria ohridella* (Lepidoptera, Gracillariidae) в Украине. Сообщение 1. *Вестник зоологии*, 37(5): 41–52.
- Акімов, І. А., Зерова, М. Д., Нарольський, Н. Б., Троков, В. А., Нікитенко, Г. Н., Свиридов, С. В., Коханец, А. М. 2003. Фенологія каштанової мінуючої молі *Cameraria ohridella* (Lepidoptera, Gracillariidae) в Україні. *Підна природа*, (5): 44–48

2004

- Акимов, И. А., Дидык, Ю. М. 2004. Изучение трихинеллёза у диких копытных в Северо-Западной Украине. *Труды IV Международной научной конференции, посвященной 125-летию со дня рождения академика К. И. Скрябина и 70-летию кафедры медицинской биологии и общей генетики Витебского государственного медицинского университета. Современные проблемы общей, медицинской и ветеринарной паразитологии, Витебск, 3–4 июня 2004*: 58–59.
- Akimov, I. A., Badanin, I. V. 2004. Trombidiform gut type, its specificity and place in evolution of the digestive system of Acari. *5th Symposium of the European Association of Acarologists, Berlin: 26–30 July, 2004*.
- Akimov, I. A., Badanin, I. V., Zabłudovskaya, S. A. 2004. The cavity parasitism in the family Ereynetidae (Acari: Prostigmata) and its evolutionary significance. *5th Symposium of the European Association of Acarologists, Berlin: 26–30 July, 2004*.
- Akimov I. A., Benedyk S. V. 2004. Morphological variability of forest honeybee parasite *Varroa destructor* (Acari: Parasitiformes). *5th Symposium of the European Association of Acarologists, Berlin: 26–30 July, 2004*.

- Akimov, I. A., Didyk, J. M. 2004. Trichinellosis of wild mammals in NorthWest Ukraine. *XIth International Conference on Trichinellosis, San Diego, California, August 8–12, 2004*: 59.
- Акімов, І. А., Дидик, І. В. 2004. Проблеми и современное состояние сравнительно-анатомических исследований клещей Prostigmata (Acariformes). *Материалы VIII Всероссийского Акарологического совещания: Санкт-Петербург, 30 ноября–2 декабря 2004*: 6–7.
- Акімов, І. А., Бенедик, С. В., Березовская, О. П., Сидоренко, А. П. 2004. ДНК анализ внутривидовой структуры клеща *Varroa destructor* (Parasitiformes, Varroidae) в Украине. *Материалы VIII Всероссийского Акарологического совещания: Санкт-Петербург, 30 ноября–2 декабря 2004*: 8.
- Акімов, І. А., Жовнерчук, О. В. 2004. Тетраниховые клещи уличных зеленых насаждений Киева. *Материалы VIII Всероссийского Акарологического совещания: Санкт-Петербург, 30 ноября–2 декабря 2004*: 8–9.
- Акімов, І. А., Заблудовская, С. А. 2004. Особенности адаптации некоторых групп клещей к паразитированию в респираторных путях животных. *Материалы VIII Всероссийского Акарологического совещания: Санкт-Петербург, 30 ноября–2 декабря 2004*: 14–16.
- Akimov, I. A., Benedyk, S. V., Zaloznaya, L. M. 2004. Complex analysis of morphological characters of gamasid mite *Varroa destructor* (Parasitiformes, Varroidae). *Вестник зоологии*, **38**(5): 57–66.
- Акімов, І. А., Бенедик, С. В. 2004. Сравнительный анализ морфологических признаков клеща *Varroa destructor* (Parasitiformes: Varroidae) из семей бортовых пчел Полесского заповедника. *Вестник зоологии*, **38**(6): 47–53.
- Акімов, І. А., Заблудовская, С. А. 2004. Респираторные пути позвоночных и беспозвоночных животных как адаптивная зона некоторых паразитических клещей. *Вестник зоологии*, отдельный выпуск **18**: 5–10. (Труды Украинского научного общества паразитологов. Актуальные проблемы паразитологии.)
- Akimov, I. A., Benedyk, S. V., Berezovskaya, O. P., Sidorenko, A.P. 2004. RAPD analysis of intraspecific structure of mite *Varroa destructor* (Parasitiformes, Varroidae) in Ukraine. *Acarina*, **12**(2): 113–119.
https://acarina.utmn.ru/upload/iblock/560/12_2_Akimov_et-al_2004.pdf

2005

- Акімов, І. А., Бенедик, С. В., Залозна, Л. М. 2005. Морфометричний аналіз кліща *Varroa destructor* (Parasitiformes, Varroidae) з різних регіонів України. *Науковий вісник Ужгородського державного університету, серія Біологія*, **16**: 166–171.
- Акімов, І. А., Баданин, І. В. 2005. Особенности строения и эволюции акариформного ротового аппарата клещей (Acari). *Ентомологічна конференція "Загальна і прикладна ентомологія в Україні", присвячена пам'яті Володимира Гдальевича Доліна, (Львів: 15–19 серпня 2005)*, Львів: 15.
- Акімов, І. А., Бенедик, С. В., Залозна, Л. М. 2005. Морфологічні аномалії кліща *Varroa destructor* (Parasitiformes, Varroidae) як ознака ступенів сталості його розвитку. *Загальна і прикладна ентомологія в Україні: Тези наукової конференції, присвяченої пам'яті члена-кореспондента НАН України, доктора біологічних наук, професора Володимира Гдальевича Доліна (Львів 15 — 19 серпня 2005)*, Львів: 27–29.
- Акімов, І. А., Бенедик, С. В., Залозна, Л. М. 2005. Морфологическая изменчивость клеща *Varroa destructor* (Parasitiformes: Varroidae), паразитирующего на различных расах медоносной пчелы. *Вестник зоологии*, отдельный выпуск. **19**, часть 1: 21–23.
- Акімов, І. А. 2005. Передмова. *Вестник зоологии*, отдельный выпуск **19** (1): 5.
<http://mail.izan.kiev.ua/vz-pdf/suppl/Supplement%202005-19-1.pdf>
- Акімов, І. А., Харченко, В. О. 2005. Життєвий та творчий шлях академіка О. П. Маркевича (1905–1999). *Вестник зоологии*, отдельный выпуск **19**(1): 6–10.
<http://mail.izan.kiev.ua/vz-pdf/suppl/Supplement%202005-19-1.pdf>

Акимов, И. А., Дидык, Ю. М., Пастусьяк, К., Цабай, В. 2005. Молекулярная идентификация изолятов трихинелл из хищных животных Украины. *Вестник зоологии*, отдельный выпуск **19** (1): 24–25.
<http://mail.izan.kiev.ua/vz-pdf/suppl/Supplement%202005-19-1.pdf>

2006

Акимов И. А., Колодочка Л. А. 2006. Итоги и перспективы изучения сотрудниками ИЗ НАН Украины биоразнообразия беспозвоночных Карадага как северного форпоста средиземноморья. Карадаг: 90 лет Карадагской научной станции имени Т. И. Вяземского и 25 лет Карадагскому природному заповеднику. *Материалы юбилейной сессии научно-технического совета, 2004, Симферополь, СОНАТ, 2006*: 38–50.

Акимов, И. А., Зерова, М. Д., Нарольский, Н. Б., Никитенко, Г. Н., Свиридов, С. В., Коханец, А. М., Бабидорич, М. М. 2006. Биология каштановой минирующей моли, *Cateraria ohridella* (Lepidoptera, Gracillariidae), в Украине. Сообщение 2. Фенология и зимовка. *Вестник зоологии*, **40**(4): 321–322.

2007

Акимов, И. А., Колодочка, Л. А., Жовнерчук, О. В., Омери, И. Д., Самойлова, Т. П. 2007. Видовой состав и экологические характеристики клещей надсемейства Tetranychoida (Acariformes Trombidiformes) и семейства Phytoseidae (Parasitiformes, Gamasina), обитающих на растениях ботанических садов Киева (Украина). *Вестник зоологии*, **41**(6): 521–534.

Акимов, И. А., Залозная, Л. М., Бенедик, С. В. 2007. Морфологические аномалии клеща *Varroa destructor* (Parasitiformes, Varroa). *Вестник зоологии*, **41**(2): 113–121.

Акимов, И. А., Дидык, Ю. М. 2007. Распространение трихинеллы (*Trichinella* spp.) среди промысловых млекопитающих западных регионов Украины. *Актуальные вопросы паразитарных болезней. (Материалы семинара по актуальным вопросам профилактики паразитарных заболеваний. Ровно, Украина, август 20–23.)*: 43–46.

2008

Акимов, И. А., Кирюшин, В. Е. 2008. Возможные пути адаптации *Apis mellifera* (Hymenoptera, Apidae) к паразитированию клеща *Varroa destructor*. *Вестник зоологии*, **42**(3): 237–247.

2009

Акимов, И. А., Дидык, Ю. М. 2009. Распространение трихинелл (Nematoda, Trichinellidae) среди диких и домашних животных в разных областях Украины. *XIV конференція Українського наукового товариства паразитологів (Ужгород: 21–24 вересня 2009)*, Київ: 6. <https://izan.kiev.ua/ussp/conf14/abstracts.pdf>

Акимов, И. А. 2009. Значение некоторых модусов органогенеза и принципфункциональных блоков в эволюции пищеварительной системы клещей Acariformes и Parasitiformes. *Программа и тезисы международной научной конференции «Современные взгляды на эволюцию органического мира», посвященной 200-летию Чарльза Дарвина и 150-й годовщине выхода его книги «Происхождение видов»: 18–20 ноября 2009. НАН Украины и издательство Киевского университета, Киев*.

Акімов, І. А. (ред.). 2009. *Червона книга України. Тваринний світ*. Глобалконсалтинг, Київ: 1–623.

Акимов, И. А., Дидык, Ю. М. 2009. Использование морфологических показателей капсул личинок трихинелл (Nematoda, Trichinellidae) для их видовой идентификации. *Вестник зоологии*, отдельный выпуск, **23**: 12–16.

Акимов, И. А., Забудовская, С. А. 2009. Паразито-хозяйственные коэволюционные отношения клещей рода *Riccardoella* (Prostigmata, Ereyenetidae) с наземными моллюсками. *Вестник зоологии*, **43**(6): 517–524.

2010

Akimov, I. A., Kiryushyn, V. E. 2010. Ethological aspects of honeybee *Apis mellifera* (Hymenoptera, Apidae) adaptations to parasitic mite *Varroa destructor* Anderson et Truman (Mesostigmata, Varroidae). *Вестник зоологии*, **44**(1): 49–54.

- Акімов, І., Довгаль, І. 2010. Фундаментальні дослідження і прикладні розробки Інституту зоології. *Вісник Національної академії наук України*, (11): 48–52.
- Akimov, I. A., Nebogatkin, I. V. 2010. Seasonal changes in activity, sex composition and areal of the tick *Ixodes ricinus* (Acari, Ixodida) in the landscape-geographical regions of Ukraine. *Вестник зоологии*, **44**(3): 245–251.
- Акімов, І. А., Кирюшин, В. Е. 2010. Формирование хозяино-паразитных отношений клеща *Varroa destructor* Anderson et Trueman (Mesostigmata: Vargoidae) и медоносной пчелы *Apis mellifera* L. (Hymenoptera: Apidae). *II Симпозиум стран СНГ по перепончатокрылым насекомым (13–17 сентября 2010, Санкт-Петербург, Россия)*: 70.
- Акімов, І. А., Жовнерчук, О. В. 2010. *Тетранихоидные клещи — вредители зеленых насаждений мегаполиса*. Киев, Институт зоологии НАН Украины: 1–135.

2011

- Akimov, I. A., Nebogatkin, I. V. 2011. Distribution of ticks of the genus *Dermacentor* (Acari, Ixodidae) in Ukraine. *Вестник зоологии*, **45**(1): 35–40.
- Akimov, I. A., Nebogatkin, I. V. 2011. Distribution of the ixodid *Hyalomma marginatum* (Ixodoidae, Ixodidae) in Ukraine. *Вестник зоологии*, **45**(4): 371–374.
- Акімов, І. А., Небогаткін, І. В. 2011. Динаміка чисельності і деякі екологічні особливості іксодових кліщів урбанізованих ландшафтів м. Києва з початку ХХІ століття. *Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова, Серія 20, Біологія*, (3): 98–109. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchb_020_2011_3_19
- Akimov, I. A., Didyk, Ju. M. 2011. *Trichinella* (Nematoda, Trichinellidae) of wild animals in Ukrainian Carpathian and Polesie. *Infectious and parasitic diseases of Animals 4th International Scientific Conference. (September 7/8, 2011)*, Kosice, Slovak Republic: 248–251.
- Akimov, I. A., Didyk, J. M., Karbowski, G., Slivinska, K., Wita, I. 2011. The morphological abnormalities of *Dermacentor reticulatus* ticks in Chernobyl exclusion zone. *The 13th International Symposium Parasitic and Allergic Arthropods, Medical and Sanitary Significance, (6–8 June, 2011)*. Kazimierz Dolny, Poland: 29–30.

2012

- Akimov, I. A., Nebogatkin, I. V. 2012. Distribution of the tick *Haemaphysalis punctata* (Acari, Ixodidae) in Ukraine. *Вестник зоологии*, **46**(4): 365–370.
- Акімов, І. А., Корж, О. П. 2012. Зміна екологічної парадигми як передумова охорони природи. *Екологія та ноосферологія*, **23**(1–2): 5–9.
- Akimov, I. A., Korzh, O. P. 2012. Ecological characteristics of *Varroa destructor* (Parasitiformes, Varroidea) and its environmental capacity as a key factor for development of varroosis panzootia. *Вестник зоологии*, **46**(5): 431–437.
- Акімов, І. А., Корж, О. П. 2012. Невиснажливе природокористування як передумова охорони природи. *Всеукраїнська науково-практична конференція «Екологічний шлях у майбутнє» (20–30 березня 2012)*. Науковий світ, Київ: 110–112.
- Акімов, І. А., Корж, А. П. 2012. Человек как один из компонентов биосферы. *Екологія та ноосферологія*, **23**(3–4): 102–110.

2013

- Акімов, І. А., Корж, А. П. 2012. Оптимизация взаимодействия человека и природы как определяющая предпосылка дальнейшего существования человечества. *Вибрані наукові праці академіка В. І. Вернадського*, **4**(2), Київ: 538–545.
- Акімов, І. А., Небогаткін, І. В. 2013. Уличные магистрали как пути перемещений иксодовых клещей (Acari, Ixodidae) в мегаполисе. *VIII з'їзд ГО «Українське ентомологічне товариство» (26–30 серпня 2013), тези доповідей*. Київ: 8–9.
- Акімов, І. А., Небогаткін, І. В. 2013. Иксодовые клещи (Acari, Ixodidae) на берегах озер в мегаполисе (на примере Киева) и определение целесообразности проведения антиклещевых мероприятий. *Ветеринарна медицина: Міжвідомчий тематичний науковий збірник*, **97**, Харків: 372–373.
- Akimov, I. A., Nebogatkin, I. V. 2013. Ticks of the genus *Rhipicephalus* (Acari, Ixodidae) and their distribution in Ukraine. *Вестник зоологии*, **47**(3): 231–237.

- Акімов, І. А., Баданин, І. В. 2013. Ультроструктурное исследование коксальных желез паразита медоносной пчелы, клеща *Varroa destructor* (Parasitiformes, Gamasida). *XV конференція Українського наукового товариства паразитологів (Чернівці: 15–18 жовтня 2013)*: 7.
- Акімов, І. А., Дідик, Ю. М. 2013. Аномалии экзоскелета иксодовых клещей в Украине. *XV конференція Українського наукового товариства паразитологів (Чернівці: 15–18 жовтня 2013)*: 8.
- Акімов, І. А., Небогаткін, І. В. 2013. Изменения городских стадий и видовое разнообразие клещей-иксодид мегаполиса. *XV конференція Українського наукового товариства паразитологів (Чернівці: 15–18 жовтня 2013)*: 9.
- Акімов, І. А., Небогаткін, І. В. 2013. Видовое разнообразие иксодовых клещей (Acari: Ixodidae) в Киевском мегаполисе. *Фундаментальные и прикладные аспекты изучения паразитических членистоногих в XXI веке*. Санкт-Петербург: 21–24.

2014

- Akimov, I. A., Karbowski, G. 2014. The infection of questing *Dermacentor reticulatus* ticks with *Babesia canis* and *Anaplasma phagocytophilum* in the Chernobyl Exclusion Zone. *Veterinary Parasitology*, **204** (3–4): 372–375. <https://doi.org/10.1016/j.vetpar.2014.05.030>

2015

- Акімов, І. А., Баданин, І. В. 2015. Специфика паразитизма и адаптации к питанию кровью клещей Ereyenetidae (Acari: Prostigmata). *Ювілейні читання, присвячені 70-річчю Українського наукового товариства паразитологів та 110-річчю з дня народження академіка НАН України О. П. Маркевича (Київ, 5 листопада 2015), Тези доповідей*: 6.
- Akimov, I. A., Didyk Yu. M., Vichová, B., Pogrebniak, S.G., Blaňárová, L., Pet'ko, B. 2015. First molecular evidence of *Babesia microti* in *Ixodes ricinus* ticks in Kyiv, Ukraine. *Abstracts of the IV. Labudove Dni. Smolenice, Slovak Republic, November 4–6*: 20.
- Akimov, I. A., Didyk, Yu. M. 2015. *Trichinella* (Nematoda, Trichinellidae) of wild animals in Ukraine. *Abstracts of the IV. Labudove Dni. Smolenice, Slovak Republic, November 4–6*: 54.

2016

- Akimov, I. A., Nebogatkin, I. V. 2016. Ixodid ticks (Acari, Ixodidae) in urban landscapes. A review. *Вестник зоологии*, **50**(2): 155–162. <http://mail.izan.kiev.ua/vz-pdf/2016/2/Akimov.pdf>
- Акімов, І. А., Харченко, В. О. 2016. «Знехтувана» наука (Нобелівська премія з фізіології і медицини 2015 р.). *Вісник Національної академії наук України*, (1): 11–19. <https://doi.org/10.15407/visn2016.01.011>
- Акімов, І. А., Небогаткін, І. В. 2016. *Иксодовые клещи городских ландшафтов Киева*. Київ: 1–156.
- Акімов, І. А., Харченко, В. О., Пучков, О. В., Зерова, М. Д., Колодочка, Л. О., Аністратенко, В. В., Фурсов, В. М., Черней, Л. С., Левчук, О. М. 2016. Наукові фондові колекції Інституту зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України. *Вісник Науково-природничого музею*, **14**: 95–108.
- Акімов, І. А., Жовнерчук, О. В. 2016. До вивчення тетраніхових кліщів (Tetranychidae) степової зони України. *Українська ентомофауністика*, **7**(3): 4–5. <https://drive.google.com/open?id=0B2r3khZ1092SNG9mWGd5YUllR3M>
- Akimov, I. A., Didyk, Yu. M. 2016. *Trichinella* (Nematoda, Trichinellidae) amongst wild and domestic mammals in Ukraine. *Abstracts of the XII České a Slovenské parazitologické dny 2016. Ledec nad Sázavou, Czech Republik, May 16–20, 2016*: 65.
- Akimov, I. A., Didyk, Yu. M. 2016. *Trichinella* (Nematoda, Trichinellidae) amongst wild and domestic mammals in Ukraine. Zoonoses — protection of public and animal health. *5th Scientific Congress (18–20 October 2016)*, Bratislava, Slovakia: 167–168.
- Акімов, І. А., Корж, А. П. 2016. Использование теории игр для выбора стратегии ограничения численности паразитического клеща *Varroa destructor* — возбу-

- теля варрооза пчел. *Доповіді Національної академії наук України*, (7): 115–119. <https://doi.org/10.15407/dopovidi2016.07.115>
- Akimov, I. A., Zhovnerchuk, O. V. 2016. Current status and tendencies in diversity and trophic specialization of Tetranychidae mites (Acari, Tetranychidae) of the Steppe Zone of Ukraine. *Український ентомологічний журнал*: 1–2(11): 105–109. <https://drive.google.com/file/d/0BzsGowkjm2p-UEg3MUUxTHQyWXM/view?resourcekey=0--ZSLN-mikMTDT1Vs2LVrgw>
- Акімов, І. А., Дідик Ю. М. 2016. Поширення трихinel (Nematoda, Trichinellidae) серед диких ссавців в Україні. *Тези доповідей XVI Конференції Українського наукового товариства паразитологів (18–21 жовтня 2017, Львів)*, Київ: 5.

2017

- Акімов, І. А., Жовнерчук, О. В. 2017. Сучасний стан різноманіття тетраніхових кліщів України та півсторічні тенденції змін їх поширення. «Фауна України на межі ХХ–ХХІ ст. Нові Концепції зоологічних досліджень». *Тези доповідей Всеукраїнської зоологічної конференції (12–16 вересня 2017, м. Харків)*, Харків: 32–33.
- Акімов, И. А., Заблудовская, С. А., Баданин И. В. 2017. Морфологическая изменчивость клещей подсемейства Speleognathinae (Acariiformes, Ereyunetidae) в связи с гостальной специфичностью. *Тези доповідей XVI конференції УНТП, Львів: 18–21 вересня 2013, Київ, 2017*: 6.
- Akimov, I. A., Nebogatkin, I. V. 2017. Emergence and re-emergence tick-borne disease due to changes in their areas. *Proceedings XVI Conference of Ukrainian Scientific Society of Parasitologists (Lviv: 18–21 September)*. Kyiv: 7.
- Akimov, I. A., Didyk, Yu. M., Blaňárová, L., Pogrebniak, S. G., Petko, B., Víchová, B. 2017. Emergence of tick-borne pathogens (*Borrelia burgdorferi* sensu lato, *Anaplasma phagocytophilum*, *Rickettsia raoultii* and *Babesia microti*) in the Kyiv urban parks, Ukraine. *Ticks and Tick-borne Diseases*, 8(2): 219–225. <https://doi.org/10.1016/j.ttbdis.2016.10.002>
- Акімов, І. А., Харченко, В. О. 2017. Вчений — натураліст. До 90-річчя з дня народження М. М. Щербака, члена-кореспондента НАН України. *Вісник Національної академії наук України*, 10: 89–94. https://www.visnyk-nanu.org.ua/sites/default/files/files/Visn%202017/10/Visn_10-2017%2B14_Scherbak.pdf

2018

- Акімов, І. А., Дудинська, А. Т., Дідик, Ю. М., Дудинський, Т. Т. 2018. Сезонна динаміка іксодових кліщів парків та приміських зелених насаджень Ужгородського району Закарпатської області. *Тези доповідей IX з'їзд Українського ентомологічного товариства (20–23 серпня 2018, Харків)*: 13–14.
- Акімов, І. А., Колодочка, Л. О., Небогаткін, І. В. 2018. Розвиток акарології в Україні. 2018. *Тези доповідей IX з'їзд Українського ентомологічного товариства (20–23 серпня 2018, Харків)*: 14–15.
- Akimov, I. A. & Oksentyuk, Ya. R. 2018. Functional and ecological adaptation of several acarid mite species (Acariiformes, Astigmata) for feeding on stored produce. *Vestnik zoologii*, 52(4): 323–330. <http://mail.izan.kiev.ua/vz-pdf/2018/4/Akimov.htm>
- Akimov, I. A., Didyk, Yu. M. 2018. *Trichinella* (Nematoda, Trichinellidae) amongst wild and domestic mammals in Ukraine. *Book of abstracts XIII Slovak and Czech Parasitological Days 2018*. Slovak Republic, Košice: 72.
- Akimov, I. A., Didyk, Yu. M. 2018. *Trichinella* (Nematoda, Trichinellidae) amongst wild mammals in Ukraine. *Abstract Book from Scientific Conference “V. Labuda’s days” (12–14 September 2018, Smolenice, Slovak Republic)*, Bratislava: 62.

2019

- Akimov, I. A., Arabuli, T., Waleed Negm, M., Matsuda, T., Kitashima, Y., Abramishvili, T., Zhovnerchuk, O. V., Popov, S. Y., Gotoh, T. 2019. Morphological identification of *Amphitetranychus* species (Acari: Tetranychidae) with crossbreeding, esterase zymograms and DNA barcode data. *PLoS ONE*, 14(9): e0221951. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0221951>

- Akimov, I. A., Didyk, Yu. M., Mangová, B., Derdákóvá, M. 2019. Tick-borne pathogens in *Ixodes ricinus* ticks from Ukrainian urban parks. *Proceedings of the 13th International Symposium on Ticks and Tick-borne Diseases (28–30 March 2019, Weimar, Germany)*. Weimar: 84–85.
- Akimov, I. A., Didyk, Yu. M., Mangová, B., Derdákóvá, M. 2019. *Ixodes ricinus* and *Dermacentor reticulatus* ticks and tick-borne pathogens from Central and Eastern European urban parks. *Zborník abstraktov XVII. Arachnologická konferencia (11–13 September 2019, Vychodna, Slovak Republic)*, Bratislava: 6.
- Akimov, I. A., Rogovsky, A., Nebogatkin, I., Rogovska, Y. 2019. Borrelia and Other Significant Zoonotic Pathogens in Hard-Shelled Ticks from the Chernobyl Exclusion Zone. *Fourth Annual BTRP Ukraine Regional One Health Research Symposium (20–24 травня, 2019)*, Kyiv: 199.
- Akimov, I. A., Rogovsky, A. S., Threadgill, D. W., Nebogatkin, I. V., Rogovska, Y. V., Melnyk, M. V., Rogovsky, S. P. 2019. Borrelia and other zoonotic pathogens in *Ixodes ricinus* and *Dermacentor reticulatus* ticks collected from the Chernobyl Exclusion Zone on the 30th anniversary of the nuclear disaster. *Vector Borne Zoonotic Diseases*, **19**(7): 466–473. <https://doi.org/10.1089/vbz.2018.2318>
- Акімов, І. А., Колодочка, Л. О., Небогаткін, І. В. 2019. Акарологія в Україні. *Українська ентомофауністика*, **10**(1): 23–34. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5552477>

2020

- Акімов, І. А., Дідик, Ю. М. 2020. Проблема трихинельозу серед диких тварин в Україні та небезпека для населення. *Доповіді Національної академії наук України*, (3): 82–87. http://nbuv.gov.ua/UJRN/dnanu_2020_3_12
- Akimov, I. A., Didyk, Yu. M. 2020. Trichinellosis of wild animals in Ukraine and its danger to the public. *Zoodiversity*, **54**(5): 411–418. <https://doi.org/10.15407/zoo2020.05.411>

Kolodochka, L. A.

I. I. Schmalhausen Institute of Zoology NAS of Ukraine,
Bogdana Khmelnytskoho, 15, Kyiv, 01054, Ukraine
E-mail: leonsponsor@gmail.com
<http://orcid.org/0000-0002-2626-0463>

IN MEMORY OF IGOR A. AKIMOV (19.07.1937 — 7.04.2021)

The article presents a biographical essay and a complete list of publications of Ihor A. Akimov (1937–2021), an outstanding scientist, Doctor of Biological Sciences, Professor, Corresponding Member of the National Academy of Ukraine, founder of the Department of Acarology and long-time director of the Schmalhausen Institute of Zoology of the National Academy of Sciences of Ukraine. The bibliography includes 281 scientific papers by I. Akimov published from 1959 to 2020. Most of the scientific works are devoted to functional and evolutionary morphology, ecology of mites and ticks, zooparasitology, morphology and evolution of invertebrates, and nature conservation, biodiversity and reserve management. The article is illustrated with photographs from the archives of colleagues and family.

Keywords: Ihor Akimov, biography, Acari, ticks, mites, bibliography.